

DUNYO XALQLARINING O'ZIGA XOS XUSISIYATI

Abdiyev Ulug'bek Abdqayum o'g'li

Samarqand davlat universteti

tarix fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6968976>

ARTICLE INFO

Received: 01st August 2022

Accepted: 03rd August 2022

Online: 05th August 2022

KEY WORDS

Tabiy resurs, gen, millat, xuquqiy tizim, tejamkorlik, harakter, xususiyat.

Bugungi kunga kelib u yoki bu davlatning rivojlanishi uchun uning ichki imkoniyat (tabiy resurs)lari emas, balki o'sha davlatda yashayotgan xalq (millat)ning etnik jixatdan bir xilligi va genining xususiyatlari katta rol o'ynamoqda. Jumladan, B. Britaniya aholisining 80 % i Ingliz bulib, ular o'zlarida: qattiq tartib-intizomlilik xususiyatlarini namoyon qilib, qonunlar ishlab chiqishda va ularga amal qilishda dunyoda birinchi o'rinda turadi. Hatto Kanadaning huquqiy tizimi—ingliz umumiy qonunlariga asoslanadi*. Hamma joyda inglizlarning raqobatchisiga aylangan fransuzlar butun Fransiya aholisining 94 % ini tashkil etadi. Fransuzlarning hayotida hashamdorlik belgilari ustunlik qiladi. Bu ustunlik ularning kiyimlari, taqinchoqlari va binolarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Bundan tashqari, kundalik turmushda ishlatadigan narsalari romantikaga boy*. Yevropaning birinchi davlatiga aylanib olgan Germaniyada nemislar 93 % ni tashkil etib, o'zlarida qattiqqo'llik, keskinlik

ABSTRACT

Ushbu maqaloda muallif dunyo xalqlarining uziga xos xarakter-xususiyatlarini va ular orqali davlatlarning taraqqiyotga erishishi mumkunligini yoritgan.

va jangavorlik xususiyatlarini aks ettiradi. Nemislar uchunchi (yahudiylar va yaponlardan sung) aqilli xalq hisoblanadi. Maskur davlatlarning xususiyatidan kelib chiqib xalqlar orasida shunday qoida paydo bulgan: "Dusting bilan ingliz, sevgiling bilan fransuz va dushmaniga esa nemis tilida gapir". Yevropaning yana bir yirik millati—bu italiyanlar bo'lib Italiya aholisining 94 % ini tashkil etadi. Italiyanlar yangi-yangi narsalarni o'ylab topishga usta. Ular yaratgan narsalar g'aroyibli bilan ajralib turadi*. Italiyanlarning doimo samimiy bo'lishi esa dunyodagi eng quvnoq xalq bo'lishiga sabab bo'lgan. Dunyoning lidir davlatiga aylanib olgan AQSH da turli xalqlar istiqomat qilishadi. Ularning 83,4 % ini oq tanli aholi tashkil etadi. AQSH dagi xalqlar o'ziga xos Amerikanis millatini yarata olganlar. Ular: o'zini erkin tutish, hamma joyda faollik kursatish, boshqalarga etibor bermaslik va auditoriya bilan doimo aloqada bo'lish kabi xarakterga ega*. Kun chiqar yurt aholisining 99 % ini Yapon

xalqi tashkil qiladi. Yaponiya sesmik faol mintaqa bo'lishiga qaramasdan aholisining temirdek metin irodasi tufayli baxtli va farovon hayot qura olgan. Yaponlar: o'ta tejamkor va ehtiyotkor, hamda boshqalarning tajribasidan unumli foydalana oladigan xalqdir*. Hozirgi paytda Yaponiya o'rtacha 80 % xomashyo va 20% oziq ovqatni chetdan sotib olib, jahonning 13.3 % mahsulotini o'zida ishlab chiqaradi*. Rossiya ko'p millatli davlat

bo'lsada aholining tug'ri tartibi tufayli kuchli davlatga aylangan. Ruslar tug'rilik va tozalikni sevadi. SHuningdek ular madaniyatli va tartibli kishilarni yuksak qadrlaydi. Lekin, aholi ichida narkotik va alkagol maxsulotlarini istemol ko'lami bo'yicha dunyoda yitakchi o'rinda turadi*. Boshqa millat vakillarining ham o'ziga hos xarakter, xususiyatlari mavjud, biroq ularning xarakteri ko'proq umumiylikka hos.

References:

1. Iso Jobborov, "Jaxon etnologiyasi asoslari". T.,-- 2005.
2. L. Bushueva. "Dunyo mamlakatlari". T., -- 2017.
3. "Jaxon tarixi fanidan mukammal qo'llanma". T.,--2015.
4. "Mening birinchi ensiklopediyam". Dunyo bo'ylab sayoxat. T., -- 2018.